

**МЕТРОПОЛИТЕНДА ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ
ХОДИМЛАРИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ**

Бехзодбек Ислombeкович ИСЛОМБЕКОВ

майор

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Транспорт ва туризм объектларида
хавфсизликни таъминлаш департаменти Метрополитенда хавфсизликни
таъминлаш бошқармаси

“Терроризмга қарши кураш” бўлинмаси бошлиғи

Тел: 99 395 18 02

Аннотация

Ушбу мақолада жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш масаласи метрополитенда хизмат олиб бораётган ички ишлар органлари ходимларининг вазифалари мисолида таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: метрополитен, жамоат тартибини сақлаш, хавфсизлик, ҳуқуқ ва манфаатлар.

Маълумки, дунёнинг барча мамлакатларида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш вазифалари ички ишлар органлари ёки полиция ходимлари томонидан амалга оширилади. Бундан мақсад – мамлакат аҳолисининг тинч ва осойишта турмуш кечириши, эркин ижодий фаолият юритиши, муайян касб-хунар, меҳнат билан шуғулланиши, уларнинг белгиланган ҳуқуқ ва манфаатлари таъминланиб, мажбуриятларини бажаришлари учун кенг шарт-шароит яратишдир.

Шу муносабат билан, метрополитенда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш масаласи муайян хусусиятга эга бўлиб, бу ички ишлар органлари ходимларининг бундан буён функционал вазифаларини амалга оширишларида янгича ўзига хос ёндашувни, юксак масъулият ва

хушёрликни талаб қилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатида таъкидланганидек, “...жамоат транспортидаги вазият мутлақо ўзгаради, Тошкент шаҳри учун қўшимча равишда 1 мингта автобус сотиб олинади, 7 та ер усти метро бекати ишга туширилади. Буларнинг ҳисобидан ҳар куни 500 мингдан зиёд пойтахт аҳолиси ва меҳмонларига қўшимча қулайликлар яратилади” [2].

Метрополитен ёпик ҳудуд бўлса-да, унинг қўриқланиши керак бўлган объектлари пойтахтнинг аҳоли истиқомат қиладиган гавжум жойларидан, муҳим ташкилот ва муассасалар, корхоналар яқинидан ўтади. 7 та янги ер усти метро бекатларининг ишга туширилиши аҳолига янада қулайлик яратиб, уларнинг ҳаётий фаолиятида катта ўзгаришларга сабаб бўлади, Халқ учун хизмат қилишни ўзига шараф деб билган ҳар бир ходим зиммасига бу улкан масъулият юклайди.

Метрополитен объектлари сутка давомида қўриқланса ҳам куннинг эрта тонгдан ярим тунгача бўлган вақти, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлашда ўта зийракликни, алоҳида хушёрлик ва огоҳликни тақозо этади. Манбаларда қайд этилганидек, “жамоат тартибининг ижтимоий аҳамияти – бу амалдаги ҳуқуқ ва ижтимоий (ахлоқ) нормаларига риоя қилиш орқали фуқароларнинг шахсий хавфсизлигини, кўпчилик ва омманинг хавфсизлигини таъминлашга, ҳудуддаги жисмоний ва юридик шахсларнинг нормал фаолият кўрсатиши, фуқароларнинг меҳнат қилиши ва дам олишлари учун қулай шароит яратишга қаратилган, шунингдек, уларнинг шаън-шавкати, инсоний қадр-қиммати ҳамда ижтимоий ахлоқ нормаларини ҳурмат қилиш бўйича жамоат жойларида вужудга келадиган ва тараққий этиб

борадиган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш ва ҳимоя қилишдан иборат” [3;43]. Демак муайян станция, объект ёки ҳудудга бириктирилган ходим шу жойнинг хусусиятидан келиб чиқиб хизматни олиб бориши тақозо этилади. Айтайлик, агар у метронинг кириш йўлагида хизмат олиб бораётган бўлса, йўловчиларга халақит бермаган ҳолда метрога кириб-чиқувчиларнинг ҳаракати, ўзини тутиши, қўл юклари ва юриш-туришларини зимдан кузатиши, ножўя хатти-ҳаракат қиладиган, жанжалга мойил фуқаролар учраганда, мулойимлик билан, ахлоқ доирасида муомала қилиб, уларни тартибга чақириши лозим. Ички ишлар органларининг метрополитенда хизмат олиб борадиган барча ходимлари аввало ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш борасида кенг фаолият олиб бордилар. Чунки “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқ тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими” [1;4]дан иборатдир.

Ички ишлар органи ходими метрополитенда хизмат ўтаётганда фуқаролар билан муносабатда хушмуомала, ҳар қандай ҳолатда ҳам оғир-босиқ, вазмин бўлиши талаб этилади. Айниқса, метро станцияларида хизмат олиб бораётган ички ишлар органлари ходими платформанинг белгиланган чизиғидан ўтган фуқарога танбеҳ беришда ҳеч қачон овозни ортиқча баландламаслиги, хушмуомалалик билан ортга ўтишга ишора қилиши кифоя қилади.

Куннинг тиғиз вақтларида, аҳоли гавжум станцияларда хизмат олиб

борганда куч ва воситаларни айнан ўша мураккаб жойларга қаратиш, нарядларни бир жойдан иккинчисига, мураккаброқ участкаларга жалб қилиш жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлашда барқарорликка эришиш омили ҳисобланади. Айниқса бундай мураккаб шарт-шароит кўпинча, метро станцияси яқинида бўлиб ўтадиган оммавий тадбирлар вақтида, ташқарида ноқулай об-ҳаво шароити ҳолатида вужудга келади. Юқоридагилардан ташқари, метрополитенда хизмат олиб бораётган ички ишлар органлари ходимлари табиий офатлар, эпидемия, эпизотия, пандемия шароитида ИИВ, ФВВ ва бошқа тегишли идоралар билан биргаликда фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини, мулкни ҳимоя қилиш борасида фаолият олиб борадилар. Касалликлар тарқалишининг олдини олиш борасида чоралар кўрадилар. 2019-2020 йилларда Республикамизда юз берган коронавирус пандемияси шароитида метрополитен ҳудудида тезкорлик билан кўрилган чоралар бунинг исботидир.

Ички ишлар органлари ходимларининг хизмат маданияти бугунги янги Ўзбекистоннинг бунёд этилишида ўта муҳим аҳамиятга эга. Эндиликда қотиб қолган эскича иш усулларидадан воз кечилмоқда. Ички ишлар органлари бундан буён том маънода халқ хизматида бўлиши, инсон ҳуқуқ ва манфаатлари, эркинликларининг кўриқчисига айланиши даркор. Зеро, Мамлакатимиз Президенти таъкидлаб ўтганларидек, “Ҳеч кимнинг унутишга ҳаққи йўқ – қонун талаблари ва инсон ҳуқуқлари – биз учун олий қадрият” [2].

Фойдаланилган адабиётлар:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуни. – Тошкент: Адолат, 2015. – 112 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2022 йил, 21 декабрь. – №272 (8334).
3. Ички Ишлар органларининг жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти: дарслик. /И.Исмоилов ва б. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2019. – 336 б.